

MILLIY MADANIY MEROS ASOSIDA RAQAMLI TA’LIM KONTENTLARINI YARATISH VA TALABALARDA BILIM FAOLLIGINI SHAKLLANTIRISH

Boykuziyeva Rano Karimovna

Farg‘ona davlat texnika universiteti ijtimoiy fanlar va sport kafedrasida assistenti.

FarDu tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida milliy madaniy meros asosida zamonaviy kontentlar yaratish orqali talabalarda bilimga nisbatan faollikni shakllantirish masalalari o‘rganiladi. Milliy madaniy meros — xalqning asrlar davomida shakllangan tarixiy, estetik va ma’naviy qadriyatlarini jamlanmasi sifatida yosh avlod tarbiyasida muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan interaktiv vositalar, video animatsiyalar, podkastlar va gamifikatsiya usullari orqali ushbu merosni ta’lim jarayoniga kiritish talabalarda nafaqat bilimga, balki o‘zlikni anglashga, estetik dunyoqarashga va tarixiy xotiraga nisbatan qiziqishni oshiradi. Maqolada shuningdek, xalqaro tashkilotlar, xususan UNESCO tomonidan ilgari surilgan madaniy xilma-xillik va ta’limdagi inkluzivlik tamoyillari asosida innovatsion pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Milliy madaniy meros, raqamli ta’lim, kontent yaratish, bilim faolligi, estetik tarbiya, innovatsion yondashuv, madaniy inkluzivlik, yoshlar tarbiyasi.

Zamonaviy ta’lim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ta’lim muhitida raqamli resurslardan foydalanish talabani faolligi, bilimga bo‘lgan qiziqishi va interaktiv ishtirokini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli ta’lim faqat zamonaviy texnologiyalarni emas, balki milliy mazmun bilan boyitilgan kontentlar orqali tarixiy xotira va madaniy identitetni mustahkamlash imkonini beradi. Aynan milliy madaniy merosga asoslangan raqamli kontentlar orqali yoshlar o‘z milliy o‘zligini chuqurroq anglab, bilim olish jarayonida faol ishtirok etadi.

Milliy madaniy meros – bu xalqning tarixiy shakllanishi, hayot tarzi, tafakkur darajasi, ijtimoiy va estetik qarashlari, ruhiyati hamda milliy o‘zligining yuksak ifodasidir. U asrlar davomida avloddan avlodga o‘tib kelayotgan an’analar, qadriyatlar, og‘zaki va yozma ijod, axloqiy me’yorlar, diniy e’tiqodlar va madaniy tajribaning murakkab majmuasini tashkil qiladi. Ta’lim esa ushbu merosni uzluksiz ravishda yoshlarga yetkazish, anglatish va uni zamon bilan uyg‘unlashtirib qayta talqin qilishning eng samarali ijtimoiy instituti sifatida namoyon bo‘ladi.

Ta’lim va milliy madaniy identitetning uzviy bog‘liqligi shundaki, har qanday millatning taraqqiyot darajasi uning yoshlari orasida milliy madaniy identitetning qanchalik mustahkam ekani bilan belgilanadi. Ta’lim esa ushbu identitetni shakllantirish, mustahkamlash va himoya qilishda markaziy rol o‘ynaydi. Chunki o‘quv jarayoni orqali nafaqat zamonaviy fanlar o‘rgatiladi, balki milliy qadriyatlar asosida fikrlovchi, o‘zligini anglaydigan, madaniyatiga sodiq avlodni voyaga yetkazish imkoniyati yaratiladi.

Milliy madaniy merosni ta’lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish orqali talabalar o‘z millati tarixi va qadriyatlarini chuqurroq anglaydi, milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘usi shakllanadi, global ta’sirlarga nisbatan madaniy immunitet kuchayadi, shuningdek jamiyatda ijtimoiy birdamlik va madaniy barqarorlik mustahkamlanadi.

Ma’naviy merosning zamonaviy ta’lim mazmunidagi o‘rni milliy madaniy merosning bir qismi bo‘lgan ma’naviy qadriyatlar – bu axloqiy me’yorlar, insoniylik tamoyillari, hurmat, sabr-toqat, mehr-oqibat, urf-odat va an’analar tizimidir. Bularni ta’lim mazmuniga kiritish yoshlarning nafaqat bilim, balki tarbiya orqali ham rivojlanishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda bu jihat kompetensiyaviy yondashuv doirasida axloqiy-madaniy kompetensiyalar shaklida o‘z ifodasini topadi. Ya’ni, ta’lim faqat bilim bermasdan, balki shaxsni ijtimoiy va madaniy kontekstda ongli tarzda faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Shuningdek, ta’lim orqali o’rgatilayotgan tarixiy-madaniy meros yoshlarda madaniy xotira va davomiylik tuyg’usini shakllantiradi. Bu holat esa xalqning o’zligini yo’qotmasdan global jarayonlarga moslasha olishini ta’minlaydi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev “agar biz O’zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o’z qo’limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib bergan bo’lamiz” — degan fikri ham, aynan shu jarayonga dolzarb yondashuvni bildiradi. Raqamli ta’lim vositalari orqali milliy merosning estetik va madaniy boyliklarini zamonaviy formatda taqdim etish, uni yosh avlod uchun jozibador shaklga keltirish, avvalo, ta’limda innovatsion va gumanitar yondashuvlarning birligini ta’minlaydi.

Madaniy meros orqali milliy ruhiy uyg’onishni ta’minlashda milliy madaniy meros, ayniqsa, tarixiy-madaniy bilimlar, milliy til va adabiyot, san’at va musiqani o’z ichiga olgan ta’lim komponentlari orqali talabani ichki dunyosini, estetik didini, tarixiy xotirasini va milliy ruhini uyg’otishga xizmat qiladi. Bu esa mustahkam fuqarolik ongini shakllantiradi, yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalaydi.

Madaniy merosni ta’lim orqali zamon bilan uyg’unlashtirish zamonaviy ta’lim dunyoviy fanlar bilan birga milliy va madaniy o’zlikning uzluksiz qayta talqini jarayonidir. Ta’lim vositasi orqali madaniy meros faqat o’tmish yodgorligi emas, balki bugunning tarkibiy qismi sifatida yangicha mazmunda yosh avlod ongi va hayot falsafasiga singdirilishi kerak. Bu o’rinda, UNESCO tomonidan ilgari surilgan “Madaniy xilma-xillikni ta’lim orqali himoya qilish” tamoyili asosida ham milliy merosga ta’limiy yondashuvda quyidagilar muhim ahamiyat kasb etadi:³¹

- Ta’limda madaniy inkluzivlikni ta’minlash;
- Tarixiy yodgorliklarni faqat o’tmish emas, balki bugungi identitet manbai sifatida tushuntirish;
- Talabalarni madaniy va estetik ongga ega faol fuqarolar etib shakllantirish.

UNESCO — Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta’lim, fan va madaniyat bo’yicha maxsus agentligi bo’lib, u har yili raqamli ta’limga oid global holat bo’yicha hisobot e’lon qiladi. 2021-yilgi hisobotda UNESCO shunday fikr bildiradi:

“Raqamli kontentlar faqat texnik jihatdan sifatli bo’lishi emas, balki madaniy jihatdan ham mos va xilma-xil bo’lishi zarur. Har bir mintaqaga yoki millatning o’ziga xos qadriyatlari raqamli kontentlar orqali aks ettirilmasa, globallashuv sharoitida lokal madaniyatlar asta-sekin so’nib boradi.”

UNESCO tavsiyalariga ko’ra, har bir davlat raqamli ta’lim kontentlarini yaratishda milliy madaniy meros elementlarini aks ettirishi lozim. Bu o’quvchilarning o’z madaniyatini anglashiga, madaniyatlararo muloqotda faol bo’lishiga va o’zligini yo’qotmasligiga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar ta’limiy faoliyatning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu jarayon nafaqat o’qitish uslublarini, balki o’rganish psixologiyasini ham tubdan o’zgartirmoqda. An’anaviy passiv bilim olish o’rniga, raqamli vositalar yordamida talabalarda mustaqil izlanish, muloqotda bo’lish, tanqidiy va ijodiy fikrlash kabi faollik shakllari kuchaymoqda.

Raqamli kontentning o’quv motivatsiyasiga ta’siri raqamli kontentlar, ayniqsa multimodal formatlar (video, audio, grafik, interaktiv elementlar) orqali talabani ko’proq sezgi kanallariga murojaat qiladi. Bu holat Kellerning ARCS motivatsiya modeli (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) asosida tahlil qilinsa, quyidagilar kuzatiladi:³²

- E’tibor (Attention): Vizual va interaktiv elementlar talabani jalb qiladi.
- Dolzarblik (Relevance): Kontent milliy madaniyatga bog’langan bo’lsa, o’zlik bilan bog’lanish kuchayadi.

³¹ UNESCO. (2001). *Universal Declaration on Cultural Diversity*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127162>

³² Keller, J. M. (1987). *Development and use of the ARCS model of instructional design*. Journal of Instructional Development, 10(3), 2–10.

- Ishonch (Confidence): Raqamli vositalar yordamida mustaqil o‘rganish imkoniyati yaratiladi.
- Qoniqish (Satisfaction): Faol ishtirokchi bo‘lgan talaba o‘z natijalaridan ruhlanadi.

Shunday qilib, raqamli kontent nafaqat bilim manbai, balki motivatsion vosita sifatida ham xizmat qiladi.

Bilim faolligini shakllantirishning konstruktivistik yondashuvi. Raqamli kontentlarning talaba faolligini oshiruvchi eng muhim jihatlaridan biri – ularning konstruktivistik ta’lim nazariyasi bilan uyg‘unligidir. Bu nazariyaga ko‘ra, talaba bilimni tayyor shaklda emas, balki o‘zining faol ishtiroki orqali "quradi" (constructs knowledge). Raqamli kontentlar esa shunday interaktiv muhiti yaratadi:

- Bilimlar tayyor emas, balki ochilishi lozim bo‘lgan muammolar shaklida taqdim etiladi;
- O‘rganish yakka emas, balki ko‘p hollarda kollaborativ xarakterga ega (forumlar, loyihalar, tarmoqlar);

- Talaba o‘zining shaxsiy tajribasiga tayanib, bilimni moslashtiradi (personalization).

Shuning uchun ham, raqamli vositalar asosida ishlab chiqilgan o‘quv kontentlari talabani faollikka undaydigan, individual va kontekstga mos o‘rganish imkonini beradi.

Metakognitiv faollik va raqamli content raqamli kontentlarning yana bir muhim xususiyati — bu metakognitiv faoliyatni rag‘batlantirishi. Ya’ni, talaba nafaqat “nima bilishi”, balki “qanday bilib olgani” haqida ham fikr yuritadi. Bu borada xorijiy olimlardan biri, J. Flavell (metacognition konsepsiyasining asoschilaridan), bilim faolligini ikki asosiy jihatdan tahlil qiladi.³³

- Kognitiv jarayonlar monitoringi (o‘z bilimlarini baholay olish);
- O‘rganishni boshqarish strategiyalari (qanday o‘rganish kerakligini bilish).

Raqamli platformalarda bu jarayonlar avtomatik tarzda faol bo‘ladi, chunki:

- Talaba topshiriq natijalarini darhol ko‘radi;
- O‘z bilim darajasiga mos resurslarni tanlaydi;
- O‘z-o‘zini tekshiruvchi testlar orqali bilimni o‘lchaydi.

Shu bois, raqamli kontent orqali olib borilgan ta’lim metakognitiv ko‘nikmalarni shakllantirish va faollikni oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy madaniy nazariya va milliy content jarayonlarida raqamli kontent orqali o‘qitishda talabaning madaniy, tarixiy va ijtimoiy kontekstdagi bilimga bo‘lgan qiziqishini ham inobatga olish lozim. Bu borada L.S. Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy ta’lim nazariyasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Unga ko‘ra:

- Bilim ijtimoiy muloqot jarayonida shakllanadi;
- Madaniyat — bu bilimni uzatishning asosiy vositasi;
- Har qanday yangi bilim mavjud madaniy kontekst asosida talqin qilinadi.

Lev Vygotskiy — XX asrning mashhur rus psixologi bo‘lib, uning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi ta’lim sohasida chuqur ilmiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu nazariyaga ko‘ra, har bir shaxsning bilimni o‘zlashtirish jarayoni u yashayotgan ijtimoiy va madaniy muhit bilan bevosita bog‘liq. Shaxs atrofidagi til, madaniyat, urf-odatlar, qadriyatlar va an’analar uning tafakkurini shakllantiradi.

Vygotskiy fikricha,³⁴ bola yoki talaba yangi bilimni faqat o‘zining shaxsiy qobiliyatlari bilan emas, balki madaniy jihatdan tanish bo‘lgan kontekstda, ya’ni o‘zi biladigan madaniyat va til orqali tezroq o‘zlashtiradi. Shu bois, ta’limda milliy madaniy merosga asoslangan raqamli kontentlar o‘quvchilarga bilimni ongli, chuqur va barqaror tarzda egallashga yordam beradi.

³³ Flavell, J. H. (1979). *Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry*. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.

³⁴ Vygotskiy, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman, Eds.; A. R. Luria, M. Lopez-Morillas & M. Cole [with J. V. Wertsch], Trans.). Harvard University Press. (Original work ca. 1930–1934)

Demak, raqamli kontentlar milliy tarbiya mazmunlari bilan boyitilganda, ular nafaqat bilim uzatadi, balki shaxsni ijtimoiy-madaniy jihatdan ham shakllantiradi. Bu esa bilim faolligining mazmuni va ruhiy asosini yaratadi.

Olim Marc Prensky "Digital Natives, Digital Immigrants" maqolasida raqamli avlod faqat raqamli muhitda o'zini faollik bilan namoyon qila olishini aytadi.³⁵ Shuning uchun, o'qitish uslublari va kontentlar shu muhitga moslashtirilishi kerak. Salmon³⁶ o'zining 5 bosqichli raqamli ta'lim modelida talabani bosqichma-bosqich faol ishtirokchiga aylantirish uchun kontentlar qanday bo'lishi kerakligini tushuntiradi. Unga ko'ra, raqamli kontentlar faqat axborot emas, balki muloqot, hamkorlik va fikr almashuv imkonini ham yaratishi zarur.

Amerikalik tadqiqotchi Henry Jenkins tomonidan ilgari surilgan "Participatory Culture" (ishtirokli madaniyat) konsepsiyasi raqamli ta'limda muhim o'ringa ega. Ushbu yondashuvga ko'ra, o'quvchilar yoki talabalar faqat tayyor kontentni iste'mol qiluvchi emas, balki kontent yaratuvchisi sifatida ta'lim jarayonida ishtirok etishi kerak. Ayniqsa, ularni o'z shaxsiy tajribasi, oilaviy tarixiy hikoyalari yoki madaniy qadriyatlari orqali kontentga hissa qo'shishga undash — eng kuchli motivatsiya omilidir.

Jenkinsning fikricha³⁷, raqamli platformalar orqali talabalar o'zlarining hududiy yoki oilaviy merosini tanishtirish, milliy qadriyatlar haqida blog yozish, podkastlar yaratish yoki video hikoyalar tayyorlash orqali o'quv jarayonida faol ishtirok etadi. Bu jarayon ularning nafaqat bilim faolligini oshiradi, balki ijodkorligini ham rivojlantiradi.

Milliy madaniy meros asosida yaratilgan raqamli ta'lim kontentlari zamonaviy ta'limning eng dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilishi lozim. Bunday kontentlar orqali nafaqat yosh avlodda milliy o'zlik, tarixiy xotira va ma'naviy qadriyatlar shakllanadi, balki ularning raqamli muhitdagi faol ishtiroki, ijodiy fikrlashi va bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi ham ortadi. Ular ta'lim jarayonini shunchaki axborot uzatuvchi emas, balki madaniy-tarbiyaviy tajriba maydoniga aylantiradi. Shu jihatdan qaraganda, milliy madaniyatni raqamli vositalar orqali taqdim etish nafaqat pedagogik, balki strategik ahamiyatga ega bo'lib, u ta'lim orqali madaniy merosni asrab-avaylash va zamon bilan uyg'unlashtirishning samarali vositasidir.

Shu boisdan, raqamli ta'lim siyosati, o'quv dasturlari va pedagogik metodikalarda milliy qadriyatlarga asoslangan kontentlar yaratish va ularni tizimli qo'llash bugungi raqamli avlod ta'limida zaruratga aylangan. Bunday yondashuvlar orqali biz nafaqat bilimli, balki o'zligini anglagan, madaniy yodgorliklarga hurmat bilan qaraydigan, milliy ruhda tarbiyalangan barkamol yoshlarni voyaga yetkazamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). *Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi – xalqimizning ezgu orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish yo'lidir*. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/4840>
2. Anderson, T., & Dron, J. (2011). *Three generations of distance education pedagogy*. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80–97.

³⁵ Marc Prensky (2001) "Digital Natives, Digital Immigrants" maqolasida raqamli avlod faqat raqamli muhitda o'zini faollik bilan namoyon qila olishini aytadi. Shuning uchun, o'qitish uslublari va kontentlar shu muhitga moslashtirilishi kerak.

³⁶ Salmon, G. (2000). *E-tivities: The key to active online learning*. Routledge.

³⁷ Jenkins, H. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. MIT Press.

3. Buckingham, D. (2007). *Digital media literacies: Rethinking media education in the age of the Internet. Research in Comparative and International Education*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.2304/rcie.2007.2.1.43>
4. Jenkins, H., et al. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. MIT Press.
5. UNESCO. (2001). *Universal Declaration on Cultural Diversity*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127162>
6. Kress, G. (2003). *Literacy in the New Media Age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203164754>
7. Selwyn, N. (2012). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury Academic.
8. Al-Azawei, A., Parslow, P., & Lundqvist, K. (2017). *Barriers and opportunities of e-learning implementation in Iraq: A case of public universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(6), 1–22. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i6.3136>

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA QIZLAR TARBIYASIGA OID MILLIY KONTENTLARNI YARATISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Choriyeva Dildora Ismat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti stajor tadqiqotchi

Abdurazoqova Marg‘uba Muxammad qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta’lim muhitida 5–7-sinf qiz o‘quvchilari tarbiyasini samarali tashkil etish, oila va mahalla hamkorligida milliy tarbiyaviy kontentlar yaratish muammolari va ularning yechimlari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida raqamli kontentlar ishlab chiqish, monitoring tizimini shakllantirish, psixologik va kasbiy tayyorgarlikni ta’minlash kabi mexanizmlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, qizlar tarbiyasi, milliy kontent, mahalla-maktab-oila, boshqaruv, monitoring.

Annotation: This article explores the issues and solutions related to developing national educational content for the upbringing of girls in grades 5–7 in the digital learning environment. It emphasizes the importance of cooperation between the family, school, and community (mahalla) and presents mechanisms such as content development, monitoring systems, and psychological and professional preparation based on international experience.

Keywords: digital education, girls’ upbringing, national content, family-school-community, governance, monitoring.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и решения, связанные с разработкой национального воспитательного контента для девочек 5–7 классов в условиях цифрового образовательного пространства. Подчеркивается значение сотрудничества между семьей, школой и махаллей, а также предлагаются механизмы разработки контента, систем мониторинга и психологической и профессиональной подготовки на основе международного опыта.

Ключевые слова: цифровое образование, воспитание девочек, национальный контент, семья-школа-махалля, управление, мониторинг